

BADIIY ASARLARDA FRAZELOGIZMLARNING QO‘LLANILISHI HAMDA LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIY TALARI

O‘razboyev Olimjon Rustam o‘g‘li
Baxtiyorova O‘g‘iljon Ulug‘bek qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada adabiy asarlarda, frazeologizmlarning qo‘llanishi, leksik-semantik xususiatalari, ma‘nolari va etimologiyasi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Frazeologiya, frazema, turg‘un, etimologiya, denotativ, leksema, ibora, uslubiy bo‘yoqdorlik, lison, nutq.

Frazeologizm, frazeologik birlik, frazema — ikki yoki undan ortiq so‘zdan tashkil topgan, ma‘noviy jihatdan o‘zaro bog‘liq so‘z birikmasi yoki gapga teng keladigan, yaxlitligicha ko‘chma ma‘noda qo‘llanadigan va bo‘linmaydigan, barqaror (turg‘un) bog‘lanmalarning umumiy nomi. Frazeologizmlar, shaklan o‘zlariga o‘xshash sintaktik tuzilmalardan farqli ravishda, nutqda so‘zlarni erkin tanlash, almashtirish yo‘li bilan yuzaga kelmaydi, balki ma‘no va muayyan leksik, grammatik tarkibli, avvaldan tayyor material sifatida qo‘llaniladi. Yuqorida keltirilgan fikrlarni yanada oydinroq yoritadigan bo‘lsak, kishi miyyasining til xotira qismi, ya‘ni lisoni mavjud. Biz nutqimizda foydalanayotgan barcha so‘zlar lisonimizda leksema sifatida mavjud bo‘lib, u oldindan lisonimizda shakllangan va tayyor holda bizga yetib kelgan. Frazeologik birliklar ham xuddi leksemalar kabi oldindan lisonimizda mavjud va bizga ajdodlarimizdan muayyan o‘zgarmaydigan struktura holatida yetib kelgan. Frazeologizm ikki yoqlama lisoniy birlik shakl va mazmunning dealektik birligidan iborat. Frazeologizmning shakliy tomonini so‘z (leksema emas) tashkil qiladi. Ularning mazmuniy tomoni frazeologik ma‘nodir. [1] Frazeologik ma‘no o‘ta murakkab tabiatli, leksemada bo‘lgani kabi ayrimi denotativ tabiatli bo‘lsa, boshqalari grammatik ma‘noga ega, xolos. Masalan, mustaqil so‘z turkumiga kiruvchi frazeologizm: **(burgaga achchiq qilib, ko‘rpaga o‘t qo‘ymoq, tarvuzi qo‘ltig‘idan tushmoq; ko‘ngli bo‘sh; hash pash deguncha)** denotativ ma‘noga ega bo‘lsa, **(turgan gap, shunga qaramay)** kabi nomustaqil frazeologizmlar faqat grammatik vazifa bajaradi. Odatda frazeologizmlarning ma‘nosi bir leksema ma‘nosiga teng deyiladi. Ammo men bu fikrga qo‘shilmayman. Chunki frazeologizm va leksema ma‘nosi teng bo‘lsa edi, unda frazeologizm ortiqcha bo‘lib qolar edi.

Misol uchun: **(yoqasini ushlamoq)** frazeologizmi bilan (hayron bo'lmoq) leksemasing ma'nolarini qiyoslab ko'raylik.

Mazkur frazeologizm **“kutilmagan, tushunib bo'lmaydigan narsa yoki hodisadan o'ta darajada ta'sirlanib, taajjublanmoq”** bo'lsa, [hayron bo'lmoq] leksemasi “kutilmagan, tushunib bo'lmaydigan narsa yoki hodisadan ta'sirlanmoq” semasiga ega. Har ikkala ma'noda ham kishi ichki ruhiy holatini (denotat) aks etgan. Biroq frazeologizm ma'nosida “o'ta darajada” so'zlashuv uslubiga xos, bo'yoqdor, semalariga egaligi bilan “hayron bo'lmoq” leksemasidan farqlanadi. Demak, frazeologizmning ko'pincha, ifoda semalarida obrazlilik, bo'yoqdorlik bo'rtib turadi. Umuman olganda frazeologik ma'no torroq va muayyanroq, leksema ma'nosi esa unga nisbatan kengroq va mavhumroq bo'ladi. Masalan, **[hayron bo'lmoq]** leksemasi umumslubiy va bo'yoqsiz. Shuning o'zi barcha uslubda qo'llanish imkoniga egaligini va turli bo'yoqlar bilan ishlatish mumkinligini ko'rsatadi. Ko'rinadiki, frazeologizm leksema bir narsa yoki hodisani atasa-da (atash semalari bir xil bo'lsa-da), ifoda bo'yoqlari bilan keskin farqlanib turadi (ya'ni ifoda semalari turlichadir). Frazeologizm birdan ortiq mustaqil so'zdan tashkil topadi. Biroq frazeologizmni tashkil etuvchi so'zlarning anglatayotgan ma'nosi va frazeologizm anglatayotgan ma'no o'rtasida, ba'zan ma'noviy yaqinlik mavjud, ba'zida esa umuman yo'qolib ketadi. Misol uchun: **[Qo'yniga qo'l solmoq]** frazeologizmning ma'nosi **[qo'yin], [qo'l], [solmoq]** leksemalari ma'nolari sintezi yoki qo'shiluvi emas. Frazeologizmning ma'nosini tashkil etuvchi so'z to'la yoki qisman ko'chma ma'noda ishlatilishi natijasida hosil bo'ladi. Masalan birovning fikrini bilishga urinish harakati uning qo'ynini titkilab, nimasi borligini bilishga intilish harakatiga o'xshaydi. Natijada, qo'yniga qo'l solmoq erkin birikmasi o'zidan anglashilgan mazmunga o'xshash bo'lgan boshqa bir mazmuni ifodalashga ixtisoslashadi va qurilma frazeologizmga aylanadi. Yoki kishi qo'ltiqlab kelayotgan tarvuzini tushurib yuborsa, qanday ahvolga tushadi? Biror narsadan ruhiy tushkunlikka tushgan odamning holati shunga monand va erkin birikma frazeologizm mohiyatiga ega bo'lgan. Bu esa frazeologik ma'noni mantiqiylikidan dalolat beradi. [2. 50] Demak frazeologizmni tashkil etuvchi so'zlarda qisman bo'lsada ma'noviy yaqinlik mavjud. Ba'zan frazeologizm tarkibidagi ayrim so'zlarning ko'chma ma'noda, boshqalarining esa o'z ma'nosida qo'llanish holatlarini ham kuzatishimiz mumkin. Misol sifatida **[boshiga yetmoq], [aqlini yemoq], [ko'zini bo'yamoq], [ko'zi ko'ziga tushmoq], [og'zi qulog'ida]** frazeologizmlarida (**bosh, aql, ko'z, og'iz**) so'zlari o'z ma'nosida, (**yetmoq, yemoq, bo'yamoq, tushmoq, qulog'ida**) so'zlari ko'chma ma'noda qo'llanilgan. Ba'zan harakat-holatning natijasini ifodalovchi qurilma frazeologizmga

aylanishi mumkin. Bunga misol qilib, **kishi afsuslanishi natijasida barmog‘ini tishlab qolishi** mumkin. Shuning uchun **barmog‘ini tishlab qolmoq** qurilmasi frazeologizmga aylangan. Yoki bo‘lmasa **inson biror narsadan jahli chiqqanda, norozi bo‘lganda ushbu holatda jim turish uchun sukut saqlaydi**. Bu holatda **tishini tishiga qo‘ymoq** frazemasi vujudga keladi. **Tepa sochi tikka bo‘lmoq, labiga uchuq toshmoq** iboralari ham shular jumlasidan. Iboralarning umumiy ma‘nosi bilan uni tashkil etgan qismlarning xususiy ma‘nolari o‘rtasida ko‘pincha ziddiyat mavjud bo‘ladi. Misol uchun: **Oyog‘ini qo‘liga olmoq** iborasi butun holda ko‘chma ma‘noni **“shoshilish“** ma‘nosini ifodalaydi, ammo bu ma‘no ibora tarkibidagi **oyog‘ini qo‘liga** so‘zlarining na asl, na ko‘chma ma‘nolari bilan bog‘liq emas. Masalan:” **Hoji o‘pkasini qo‘ltiqlab xonaga kirib keldi. Akam achchig‘idan to‘nini teskari kiyib oldi. Kambag‘allar ikki barmog‘ini burniga tirab olmasin. Boyni hali to‘ng‘iz qopadi”** va boshqalar. [5. 125]

Ayrim frazeologizmlarni tashkil etgan so‘zlar ma‘nosi va frazeologizmga anglashilinayotgan ma‘nolar o‘rtasida yaqinlik bor yoki yo‘qligini bilish uchun uning etimologiyasini o‘rganish talab qiladi. Masalan, **“terisiga somon tiqmoq“** iborasini olaylik. Yaxshiki, boyagi gaplaringizni o‘g‘lim eshitmadi, yo‘qsa, teringizga somon tiqqan bo‘lar edi. (M. Osim, Ajdodlarimiz qissasi) Menga do‘ppisi emas o‘zi kerak. O‘zini tiriklay tutib kel! Terisini shilib somon tiqmagunimcha xumordan chiqmayman. (N.Safarov, Ko‘rgan kechirganlarim) Ushbu parchalarda **terisiga somon tiqmoq** iborasi, **jazolamoq, nihoyatda qattiq jazolamoq** ma‘nolarida kelyapdi. Frazeologizm tarkibidagi so‘zlarning ma‘noga qanchalik yaqinligini aniqlash uchun, uning etimologiyasini tahlil qilamiz. Teriga somon tiqish qadimda chorvachi qishloq aholisi tomonidan bajarilgan harakatdir. Qadimda chorvachilik bilan shug‘ullanuvchi qishloq aholisi, endi tug‘ilib o‘lib qolgan sigir bolasi, ya‘ni buzoqlarning terisini shilib unga somon tiqishadi. Somon bilan to‘ldirilgan buzoq terisini ona sigir yoniga qo‘yishadi. Natijada ona sigirning suti uyib, sog‘ish jarayonini osonlashtirgan. Endi yuqorida keltirilgan frazeologizm ma‘nosi va uning etimologiyasini taqqoslaydigan bo‘lsak, terini shilib somon tiqish jarayoni naqadar achinarli va qaysidir ma‘noda o‘g‘riqli holat bo‘lib, nihoyatda qattiq jazolamoq holatini unga tenglashtirish mumkin. Bundan ko‘rinadiki, frazeologizmlar ma‘nolarini o‘rganish va tahlil qilishda, uning etimologiyasini roli katta. Davr bilan bog‘liq iboralar mavjud. Ma‘nosi tarixiy etimologiyasi bilan bog‘liq bo‘lgan bu kabi iboralar juda ko‘p. Misol uchun: **Daqqiyunusdan qolgan iborasi. “Juda eski, qadimgi”** ma‘nosini bildiradi. [3. 380] Bu ibora hozirgi kunda zamona zayliga ko‘ra qadimiy

ko‘rinadigan, vaqt jihatidan avvalgi davrlarga oid bo‘lgan narsa-hodisalarga nisbatan qo‘llanadi. Masalan:

Daqonusdan qolgan bu dahri dunda

Bir yangi zarraday ko‘zga ilinsam. (Behzod Fazliddin, Sen qachon gullaysan). Gulnora daqqiyunusdan qolgan kovushini kiyib, chirik paranjiga o‘ranib, yo‘lovchi bilan jo‘nadi. Odamga nisbatan ishlatilganda “**zamondan orqada qolib ketgan**” ma‘nosini bildiradi. Masalan: **Har narsa deyavermang, rais bova. Daqqiyunusdan qolgan kampir kimga kerak?(Tog‘ay Murod, Bu dunyoda o‘lib bo‘lmaydi).** Bu iboradagi Daqonus yoki Daqqiyunus ismi haqida har xil fikrlar bor. Ayrim olimlar uni Rim imperatori Diokletianing sharqona nomlanishi deydi. “Qur‘oni karim”ning “Kahf” surasida Daqonus bilan bog‘liq voqea keltiriladi: zolim shoh istibdodidan dinu iymonlarini saqlab qolish uchun o‘z jonlarini fido qilgan yigitlar bir g‘orga panoh topib kirib, u joyda uch yuz yil qolib ketadilar. Chunki Daqonus g‘ordan chiqish yo‘lini berkitib tashlaydi. Lekin Oллоh taolo o‘z qudratini namoyish etib, diniga sadoqatli yigitlarni uzoq vaqtga uxlatib qo‘yadi. Uyg‘onganlarida esa oradan uch yuz yil o‘tgan bo‘ladi. Bundan bexabar yigitlar “bir yo yarim kun uxladik” deb o‘ylaydilar. Oralaridan bittasini yashirincha shaharga yegulik sotib olishga jo‘natadilar. Yigit taom sotib olib, yonidagi tangani uzatganida, sotuvchi hayron bo‘lib: “Bu Daqonusdan qolgan tanga-ku, biron yerdan xazina topib oldingmi?” deb so‘raydi. Yigit ham hayron bo‘lib: “Hech qanday xazina topib olganim yo‘q, bu mening qavmim ishlatadigan oddiy tanga”, deb javob qilib, Daqonusga nima bo‘lganini so‘raydi. . .”[7. 466]

Daqonus shoh esa allaqachon o‘lib ketgan bo‘ladi. Ushbu iboraning ham hozirgi kunda ishlatilinayotgan ma‘nosi, uning kelib chiqishi bilan bevosita bog‘liq ekanligi ravshanlashdi. Daqqiyunusdan qolgan iborasiga sinonim qilib, alimsoqdan qolgan iborasini olishimiz mumkin. Bu ibora ham “juda eski”, “juda qadimgi” ma‘nolarini bildiradi. Iboradagi asosiy ma‘noarabcha “almiyoq” so‘zidan kelib chiqqan.

“Almiyoq” arab tilida “ahd”, “qasam”, “shartnoma, bitim” ma‘nolarini bildiradi. [8. 73] Almiyoq – miyoqberish, ya‘ni Oллоhga va‘da berish demakdir. Almiyoqdan qolgan iborasining o‘zbek tilidagi bugungi ma‘nosiga asos bo‘lgan voqea ancha avvalgi davrlarga borib taqaladi. Qur‘oni karimning “A‘rof” surasida bayon etilgani – insonlarning Oллоh taolaga miyoq berish voqeasi asosida ushbu iboraning ma‘nosini tushuntirib o‘tamiz: “A‘rof” surasi 172-oyatidan shunday mazmun anglashiladi: “Oллоh taolo o‘z qudrati bilan Odam alayhissalomning belidan undan tarqaydigan barcha zurriyotlarni chiqarib, ularga O‘zining mo‘jizalarini ko‘rsatgach: “Aytinglar-chi, Men Sizlarning Rabbingiz emasmanmi?” deganida, ular:

“Parvardigoro, O‘zing barchamizning Robbimizsan, bizlar bunga guvoh bo‘ldik”, deb Ollohga ahdu paymon qilgan, ya’ni miysoq bergan ekanlar. Shuning uchun islom ulamolari: “Kimda-kim kofir bo‘lsa yoki dinidan qaytsa, o‘zining Ollohga bergan miysoqidan (Ollohda qilgan ahdidan deyilmoqchi) qaytgan bo‘ladi”, deydilar. Muhammad alayhissalomning: “Har bir tug‘ilgan bola toza holda – islomda tug‘iladi, keyin ota-onasi uni yo yahudiy, yo nasroniy, yo majusiy qilib buzuvq tarbiya berishadi”, degan hadislarining mazmuni ham yuqoridagi oyatlar ma’nosiga hamohangdir. [7. 288]

Insonlarning Olloh taolaga miysoq berish voqeasi juda qadim zamonlarda sodir bo‘lganligi uchun o‘zbek xalqi almisoqdan qolgan iborasini “qadimgi zamonlardan, Daqonus davrlaridan qolgan”, “juda eski bo‘lgan” degan ma’nolarda qo‘llab keladi. Masalan: **Manavilarni qo‘shini almisoqdan qolgan qo‘shin. Otam zamondan qolgan qo‘shin!(Tog‘ay Murod, Bu dunyoda o‘lib bo‘lmaydi) U yoqda almisoqdanqolgan po‘latsandiq, qulflar yo‘qdir?(Tohir Malik, Shaytanat).**

Qozon osmoq iborasi ham ma’lum bir tarixiy jarayon orqali vujudga kelgan. **Ovqat pishira boshlamoq.** Iboralardagi so‘zlarning paydo bo‘lish tarixini o‘rganish orqali o‘sha iboraning qachondan boshlab qo‘llana boshlaganini, bu iborani kashf qilgan xalqning qanday turmush kechirganini bilib olish mumkin. Ana shunday iboralardan biri **qozon osmoq** frazeologizmidir. Tilshunoslik A. Nurmonov **qozon osmoq** iborasi haqida quyidagilarni yozgan: Masalan, **qozon osmoq** iborasi bor. Hozirgi kunda qozonning osilmasligi, balki o‘choq yoki gaz plitasi ustiga qo‘yilishi ma’lum. Bu iboraning ma’nosini tushuntirish jamiyatning qadimgi ko‘chmanchilik hayot tarzi haqidagi tasavvurimizni kengaytiradi. Qadimda o‘troqlashmagan jamiyat a‘zolari turli joylarda ovqat pishirish uchun tagidan o‘t yoqiladigan moslamaga masalliq solingan idishni ilganlar”. (Abduhamid Nurmonov. Tanlangan asarlar).

Ayrim frazeologizm turli diniy aqida, tushuncha va rivoyat asosida ham shakllanadi: 1. Uning eriga mening ko‘zim tekkan emish. (I. Rah.) 2. Hammani qo‘yib, sizning soldat o‘g‘lingizga tegaman deb ko‘zim uchib turibdimi. (M. Muham.) ”Jabrdiyda” ning ham, guvohlarning ham dumi xurjinida gaplari shunday savollar berilishni talab etadi. (M. Ism)

Yuqoridagi ma’lumotlardan shuni tushunishimiz mumkim-ki, frazeologizmlar tilda rang-baranglik, uslubiy bo‘yoqdorlik, mantiqiy chuqurlikni ta’minlashdan tashqari, ma’lum bir ma’noda tarixiy qadriyatlar, an’analar, urf-odatlar kelib chiqishi va rivojlanishi haqida ma’lumot beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Tursunov. S, Jamolxonov. H va boshqalar. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. T. 1992
2. S. Rahimov, B. Umarqulov . Hozirgi o‘zbek adabiy tili T. 2003 50-bet
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 2-jild . T. : 2006-2008
4. Tohir Malik. Shaytanat. 2007.
5. R. Sayfullayeva, B. Mengliyev va boshqalar. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. T. 2009. 125-bet
6. O‘zbek tilining lug‘ati. 20057. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati. 2000.
7. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 1-jild. 580-bet.
8. Qur’oni azim muxtasar tafsiri. Mufasssir: Shayx Alouddin Mansur. 466-467-betlar.